

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.15781459

Научная статья

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ МАШИНОЧИТАЕМОГО XML ДОКУМЕНТА

DEVELOPMENT OF AUTOMATED VERIFICATION OF DESIGN AND WORKING DOCUMENTATION OF CAPITAL CONSTRUCTION FACILITIES BASED ON A MACHINE-READABLE XML DOCUMENT

САУБАНОВ ВАДИМ САУФАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Уфимский университет науки и технологий.

ГАВРИЛОВА КАРИНА МАРАТОВНА,

Уфимский университет науки и технологий.

SAUBANOV VADIM SAUFANOVICH,

Associate Professor, PhD,

Ufa University of Science and Technology.

GAVRILOVA KARINA MARATOVNA,

Ufa University of Science and Technology.

В статье рассматриваются технические требования к структуре и содержанию информационных моделей объектов капитального строительства (ОКС) с использованием XML. Обсуждаются ключевые аспекты информационного моделирования ОКС, которые играют важную роль в процессе проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Изучается процесс автоматической проверки этой документации в машиночитаемом формате XML. Выявляются преимущества использования XML в информационном моделировании ОКС. Подчеркивается важность внедрения этих технологий для оптимизации процессов в строительной отрасли и повышения эффективности проектирования.

The article discusses the technical requirements for the structure and content of information models of capital construction facilities using XML. The key aspects of information modeling of ACS, which play an important role in the design, construction and operation of buildings and structures, are discussed. The process of automatic verification of this documentation in machine-readable XML format is being studied. The advantages of using XML in information modeling of ACS are revealed. The importance of implementing these technologies for optimizing processes in the construction industry and improving design efficiency is emphasized.

Ключевые слова: XML, проектная документация, рабочая документация, валидация, передача данных, электронная цифровая подпись, BIM.

Key words: XML, project documentation, working documentation, validation, data transfer, electronic digital signature, BIM.

Актуальность темы связана как с ростом объема строительных проектов, так и с усложнением требований к их оформлению. Ещё недавно проверка проектной документации выполнялась вручную и полностью зависела от эксперта. Сейчас же, с появлением XML-форматов, стала реальной идея автоматической проверки документов, где система сама находит ошибки, несоответствия и отклонения от нормативов. Новизна исследования заключается в том, что в нём предлагается конкретный подход к автоматизированной проверке строительных XML-документов, что в условиях растущего объема цифровых проектов может значительно облегчить работу экспертов и сократить время на проверку.

Цифровизация строительной отрасли сопровождается активным внедрением машиночитаемых форматов представления проектной и рабочей документации. Одним из ключевых стандартов, обеспечивающих структурированное представление данных, является XML, который всё чаще используется в рамках информационного моделирования зданий и сооружений (BIM). Как показывают работы Придвижкина С.В. и соавт. [10], а также исследования Плешивцева А.А. [12], XML формирует основу для обмена данными между проектными и экспертными системами.

Современные зарубежные исследования дают представление о подходах к автоматизированной проверке структурированных данных. Так, в работе Mellenthin et al. [14] предложена архитектура импорта требований в BIM-модели через XML-структуры с привязкой к ArchiCAD. В статье Lee, Eastman и Solihin [15] представлены принципы создания проверочных правил для IFC-данных, основанных на MVD-спецификациях. Работа Filardo et al. [16] затрагивает проблемы взаимодействия XML-структур с моделирующими средами, подчёркивая роль валидации на раннем этапе.

В исследовании Comparative analysis of approaches for automated compliance checking [17] проведён анализ существующих алгоритмов проверки строительной документации, а в публикации Validation of technical requirements for a BIM model using semantic web technologies [18] продемонстрировано использование онтологий и семантической разметки для оценки соответствия цифровых моделей.

Всё это подчёркивает важность разработки прикладных решений, ориентированных не только на международные подходы, но и на российские стандарты, что делает актуальной реализацию программных средств валидации XML-документов с учётом требований СПДС.

Внедрение XML-документов в систему проектирования требует строгой формализации структуры данных, что обеспечивается с помощью XSD-схем и стандартов типа ISO 19650 и IFC. Эти положения развиты в работах Бачуриной С. [11], а также отражены в монографиях и методических пособиях, направленных на формирование компетенций в области цифрового проектирования.

Особую роль играет нормативно-правовая база. Основными документами, регламентирующими состав и оформление проектной документации, являются ГОСТ 21.1101-2013 и его предыдущая редакция ГОСТ Р 21.1101-2009, определяющие требования к структуре и содержанию ПД и РД. Общие принципы оформления текстовых и графических частей закреплены в ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 2.301-68 и ГОСТ 2.307-2011, а обеспечение достоверности данных на уровне электронной подписи опирается на положения ГОСТ Р 34.10-2012, регламентирующего криптографические функции хэширования [1-6].

Исследования в области автоматизации экспертных процедур демонстрируют устойчивый интерес к формализации бизнес-процессов проектирования и проверки документации. Так, Долганова О. И. акцентирует внимание на необходимости моделирования процессов и интеграции цифровых инструментов для повышения их воспроизводимости [13]. Сходные идеи о важности системного подхода и применения CASE-технологий находят отражение в курсах по проектированию информационно-аналитических систем [9].

Научные разработки Саубанова В.С. и соавторов [7; 8] показывают, что применение информационного моделирования в инженерной и образовательной сферах требует междисциплинарного подхода, включающего техническое моделирование, анализ нормативной базы и применение адаптивных цифровых платформ. Это подтверждает актуальность задач, связанных с разработкой систем автоматизированной проверки XML-документов, опирающихся на формальные схемы и обеспечивающих структурный и семантический контроль.

Проблемой является то, что, несмотря на наличие стандартов для представления проектной документации в формате XML, в отрасли отсутствуют программные решения, обеспечивающие автоматизированную проверку этих данных. Это тормозит внедрение цифрового документооборота и снижает эффективность экспертизы.

Целью исследования является формирование научно обоснованных требований и методических подходов к автоматизации проверки проектной и рабочей документации с использованием XML.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Проанализировать действующие нормативные и технические документы, регламентирующие структуру и содержание проектной и рабочей документации (ПД и РД), включая стандарты BIM, IFC, ГОСТ, ISO.
2. Исследовать формат XML как средство представления машиночитаемой проектной документации и выявить возможности его валидации с помощью XSD-схем.
3. Разработать и обосновать структуру XML-документа, пригодную для автоматизированной проверки на соответствие нормативным требованиям.
4. Сформулировать технические и методические рекомендации по применению XML-документов в строительной отрасли, включая архитектуру системы автоматической проверки и её интеграцию с информационными системами.

Объектом исследования является проектная и рабочая документация, используемая в капитальном строительстве.

Предметом исследования выступает процесс автоматизированной проверки этой документации, представленной в машиночитаемом формате XML.

В работе применяются методы анализа нормативно-правовой базы, структурного и объектно-ориентированного моделирования, а также практические методы валидации XML-документов с использованием XSD-схем. Кроме того, используются программные средства для тестирования соответствия проектных данных установленным шаблонам.

Новизна исследования заключается в разработке прикладного подхода к автоматизированной проверке строительной документации в формате XML, учитывающего структуру, логические связи и нормативные требования, с возможностью дальнейшего внедрения в экспертные и проектные информационные системы.

Полученные результаты могут быть использованы проектными организациями и органами экспертизы для ускорения анализа проектной документации, повышения точности проверки и снижения влияния человеческого фактора. Разработанная структура XML и подход к валидации также применимы при разработке цифровых платформ в строительной отрасли.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года, состав и содержание проектной документации регламентированы на федеральном уровне и являются обязательными при прохождении государственной экспертизы. С 2022 года в рамках цифровой трансформации строительной отрасли вводится обязательность использования машиночитаемых форматов для представления проектной и рабочей документации, прежде всего в формате XML.

Наиболее значимыми нормативными документами являются ГОСТ 21.1101-2013 и ГОСТ Р 21.1101-2009, определяющие требования к составу и структуре проектной документации. Дополнительно используются ГОСТ 2.105-95 (оформление текстовых документов),

ГОСТ 2.301-68 (форматы листов) и ГОСТ 2.307-2011 (нанесение размеров и предельных отклонений), что позволяет стандартизировать представление проектных данных.

Формат XML рассматривается в качестве основной платформы для создания машиночитаемых документов, благодаря своей гибкости, расширяемости и поддержке современных средств валидации. Однако на практике выявляется проблема отсутствия единых, утверждённых XSD-схем, которые могли бы обеспечить комплексную и автоматизированную проверку всех требований, изложенных в нормативных актах.

Процесс разработки структуры XML-документа начинается с декомпозиции проектной документации на иерархические элементы. В рамках исследования была предложена схема, в которой выделяются ключевые разделы документации (например, пояснительная записка, архитектурные решения, конструктивные элементы), а внутри них – параметры, характеристики и связи между объектами.

Каждый элемент XML-документа описывается в XSD-схеме с указанием:

- обязательности (required/optional);
- типа данных (строка, число, дата и др.);
- структуры вложенности;
- диапазонов значений и ограничений (например, площадь помещения > 0);
- соответствия атрибутов (например, `roomNumber` имеет уникальное значение внутри этажа).

Для создания и отладки схем использовались инструменты XMLSpy, Oxygen XML Editor и онлайн-валидаторы. Основной акцент сделан на соблюдении баланса между строгостью валидации и гибкостью для различных типов объектов.

Для реализации прикладного решения была выбрана платформа PHP с использованием встроенных библиотек `DOMDocument` и `libxml`. Эти средства позволяют реализовать серверную валидацию XML-файлов без необходимости стороннего ПО.

Алгоритм работы системы включает части:

1. Загрузка XML-документа пользователем через веб-интерфейс.
2. Загрузка XSD-схемы.
3. Вызов функции `schemaValidate()` из `DOMDocument` для проведения полной проверки.
4. Обработка исключений и генерация отчёта, содержащего описание каждой найденной ошибки (тип, строка, краткое пояснение).
5. Вывод отчёта на экран и предоставление возможности его сохранения.

Система имеет интуитивно понятный интерфейс, может быть развернута на любом локальном или облачном сервере, не требует установки дополнительных модулей и ориентирована на пользователей без технической подготовки (например, специалистов-экспертов).

Для оценки работоспособности прототипа были подготовлены тестовые XML-файлы с типичными ошибками: отсутствующие теги, неверные типы данных, дублирующиеся ID, нарушения вложенности. Также использовались корректные XML-файлы, сгенерированные на основе проектных шаблонов.

Результаты показали, что система:

- корректно обрабатывает как небольшие, так и крупные по объёму файлы (до 1 МБ);
- выявляет синтаксические и структурные ошибки с точной локализацией;
- устойчиво работает при загрузке произвольных XML-файлов;
- обеспечивает 100 % соответствие XSD-схеме при корректной структуре.

На основе тестирования сделан вывод, что система может быть использована как вспомогательный инструмент при подготовке документации к сдаче в экспертизу, а также на эта-

пе предварительного контроля внутри проектных организаций.

Предложенный подход подтверждает возможность интеграции XML-валидации в процессы цифровой подготовки проектной документации. В текущей реализации система обеспечивает базовую структурную проверку, однако её можно доработать для поддержки:

- логических связей между элементами (например, соответствие этажности и количества помещений);
- проверки ссылок на внешние данные (каталоги, справочники);
- цифровой подписи и верификации подлинности (в рамках ГОСТ Р 34.10-2012);
- экспорта отчётов в PDF и Excel для включения в итоговую документацию.

Кроме того, возможна интеграция с BIM-платформами и ИСОГД, что позволит использовать разработку в качестве модуля автоматизированной экспертизы. Внедрение такого инструмента способно существенно сократить сроки прохождения проверок, снизить нагрузку на экспертов и повысить обоснованность замечаний к документации.

Заключение.

В рамках проведённого исследования разработан и реализован подход к автоматизированной проверке проектной и рабочей документации объектов капитального строительства, представленной в машиночитаемом формате XML. Были проанализированы нормативные основания для использования структурированных данных, предложена архитектура XML-документа и соответствующей XSD-схемы, обеспечивающая возможность формализованной валидации.

На основе выбранной модели реализовано прикладное программное решение, функционирующее в среде PHP и использующее встроенные инструменты для проверки соответствия XML-документа утверждённой схеме. Результаты тестирования подтвердили корректность работы системы и её применимость для предварительной проверки проектной документации на соответствие установленным стандартам.

Предложенный инструмент может быть внедрён в практику проектных организаций и экспертных учреждений, а также использоваться в образовательных целях при подготовке специалистов в области информационного моделирования. Перспективным направлением дальнейшей работы является интеграция системы с платформами BIM и расширение логики валидации, включая контроль ссылок, связей между объектами и соответствие нормативам различного уровня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление правительства российской федерации от 03.02.2025 г. № 87 о внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 28 января 2005 г. № 43. Экономика железных дорог. 2025. URL: <http://government.ru/docs/all/157581>.
2. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=486098>.
3. Интеграция XML данных. URL: <https://habr.com/ru/articles/325186/> (дата обращения 22.06.2025).
4. Jia L., Husheng L. XML type dependency and XML type normal form // ACM International Conference Proceeding Series. 20. Сер. "Proceeding softhe 20th International Database Engineering and Applications Symposium, IDEAS2016" 2016. pp.272-277.
5. Никифоров Д.А., Корж Д.В., Сиваков Р.Л. Обзор инструментов для валидации xml-документов с помощью правил контроля, описанных на объектном языке ограничений (ocl) // Информационные технологии. 2017. Т. 23. № 5. С. 342-351.
6. Фролова Д.В. Как кадастровому инженеру работать в условиях несоответствия печатных форм документов и действующих xml-схем // Кадастр недвижимости. 2022. № 3 (68). С. 34-38.

7. Батищев П.С. Особенности описания зон, границ, территорий по новым xml-схемам // Кадастр недвижимости. 2024. № 3 (76). С. 115-119.
8. Работа с иерархическими данными в реляционных базах данных Корнеев Д.С. Наукосфера. 2024. № 5-2. С. 21-27.
9. Ручкин М.А., Дубинин А.В., Дубинин В.Н. Конвертер автоматных моделей процессов в функционально-блочные модели оборудования // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам IX Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2022. С. 137-139.
10. Нагорных М.Э., Быков А.Н., Чернышев С.А. Кодогенерация на основе формируемой онтологии предметной области // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2020. Т. 5. № 4 (18). С. 15-20.
11. Hendler J., Allemang D., Gandon F. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. 2nd ed. M.: Association for Computing Machinery and Morgan & Claypool Publishers, 2011. 494 p.
12. XML Documentation. URL: <https://www.w3.org/TR/xmlschema-0> (дата обращения 22.06.2025).

Поступила в редакцию: 05.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Саубанов В.С., Гаврилова К.М., 2025.